

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ahunova Marifat Khakimovna <i>Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions</i>	7
2.	Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich <i>State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions</i>	15
3.	Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)</i>	31
4.	Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education</i>	41
5.	Khodjaeva Nodira Jumanova Aijan <i>Management and its components in tourism industry of Uzbekistan</i>	51
6.	Kudbiev Davlatbay <i>Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting</i>	57
7.	Kudbieva Gulzodahon <i>The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system</i>	63
8.	Muminova Elnorakhon Abdukarimovna Solijonov Shoxruh <i>Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy</i>	70
9.	Nosirov Ilkhom Abbosovich <i>Management accounting reforms in modern clusters</i>	77
10.	Tursunova Dilrabo <i>Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets</i>	89
11.	Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna <i>The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports</i>	97
12.	Usmanova Zulfiya Musaevna <i>On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry</i>	108
13.	Shadieva Gulnora Rustamova Zarina <i>The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization</i>	117

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

Citation:

Nosirov, I.A. (2022). Management accounting reforms in modern clusters. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 77-88.

Носиров, И.А. (2022). Замонавий кластерларда бошқарув ҳисоби ислохотлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 77-88.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090502>

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090502>

Носиров Илхом Аббосович
и.ф.д., доцент

Фаргона политехника институти

UDC 631.162

ЗАМОНАВИЙ КЛАСТЕРЛАРДА БОШҚАРУВ ХИСОБИ ИСЛОХОТЛАРИ

Анотация: Дастлабки йилларда монополь, жамоа мулкига асосланган ширкат хўжаликлари ва пайчиликка асосланган қишлоқ хўжалиги корхоналари ўрнига хусусий мулкка таянган оптималлашган фермер хўжаликлари барпо этилган бўлса, бугунга келиб галлани етиштириши ва чуқур ишлов беришга қаратилган ва хусусий мулкга асосланган кластер ва галлачилик кооперативлари ривожланмоқда. Натижада ер эгасини топди. Қишлоқ хўжалигида ислохотларнинг олиб борилиши олиб борилаётган ҳисоб сиёсатида ҳам туб ўзгартиришларни талаб қилади. Бинобарин мазкур мақолада дон етиштириши ва уни қайта ишлаш жараёнлари кластер усулига ўтгандан кейин бухгалтерия ҳисоби олдида бир қатор янги талабларни қўяди. Шу билан бирга кластерлар фаолиятини бошқаришни тубдан ўзгартириши масаласини, хўжалик механизмини ва унинг ахборот таъминотининг асоси бўлган бухгалтерия ҳисоби соҳасини ислоҳ қилиши масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Кластер, дон етиштириши, донни қайта ишлаш, кластер тизими, ҳисоб сиёсати, бошқарув ҳисоби, рақобат, кооперация, инновацион фаолият, бухгалтерия ҳисоби.

Носиров Илхом Аббосович
д.э.н., доцент

Ферганский политехнический институт

РЕФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ КЛАСТЕРАХ

Аннотация: В первые годы на смену монопольным, общинным хозяйствам и паевым сельскохозяйственным предприятиям пришли частнособственнические оптимизированные хозяйства, но сегодня развиваются

кластерные и зерновые кооперативы на основе выращивания зерна и его глубокой переработки. В результате он нашел владельца земли. Реализация реформ в сельском хозяйстве требует кардинальных изменений в учетной политике. Следовательно, в данной статье предъявляется ряд новых требований к учету после перехода процессов выращивания и переработки зерна на кластерный метод. При этом были рассмотрены вопросы кардинального изменения управления деятельностью кластера, реформирования хозяйственного механизма и бухгалтерской сферы, являющейся основой его информационного обеспечения.

Ключевые слова: Кластер, зерноводство, переработка зерна, кластерная система, учетная политика, управленческий учет, конкуренция, кооперация, инновационная деятельность, бухгалтерский учет

Nosirov Ilkhom Abbosovich

*Doctor of Economics, Associate Professor
Fergana Polytechnic Institute*

MANAGEMENT ACCOUNTING REFORMS IN MODERN CLUSTERS

Abstract: *In the early years, monopoly, community-owned company farms and share-based agricultural enterprises were replaced by privately owned optimized farms, but today cluster and grain cooperatives based on grain cultivation and deep processing are developing. As a result, he found the owner of the land.*

The implementation of reforms in agriculture requires radical changes in the accounting policy as well. Consequently, this article presents a number of new requirements to accounting after the transition of grain growing and processing processes to the cluster method. At the same time, the issues of radically changing the management of cluster activities, reforming the economic mechanism and the accounting sector, which is the basis of its information supply, were considered.

Keywords: *Cluster, grain growing, grain processing, cluster system, accounting policy, management accounting, competition, cooperation, innovation, accounting*

Кириш

Бозор муносабатлари шароитида мамлакатнинг аграр тармоғида олиб борилаётган иқтисодий ислохатлар қишлоқ хўжалигида мулкый муносабатларнинг тубдан ўзгаришини, хусусан мулкнинг устуворлик асосида ривожланиб боришини, тадбиркорликнинг мулкый ҳуқуқлари давлат ҳимоясига олинишини таъмин этди. Қишлоқ хўжалигида фермер ва деҳқон хўжалиқларининг ривожланиб бориши, уларнинг фаолият юритиши учун яратилган кенг ташкилий-иқтисодий, ҳуқуқий ҳамда молиявий имкониятлар, қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг фермер хўжалиқларига узоқ муддатларга ижарага берилганлиги, деҳқон хўжалиқларига эса, умрбод меросга қолдириш ҳуқуқи билан ер майдонлари бириктириб берилиши маҳсулот етиштириб берувчи деҳқонни қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг ҳақиқий эгасига айлантди.

Ўзбекистонда дон етиштириш ва уни қайта ишлаш Республика иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади. Қишлоқ

хўжалигини, хусусан, унинг асосий бўғини бўлган ғаллачиликни янги технологиялар ва мезонлар асосида ривожлантириш мамлакат миллий иқтисодиётини ислоҳ қилиш ва чуқурлаштиришнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади. Мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ғаллачилик якка ҳокимлигига тубдан баҳрам берилди. Ғаллачилик соҳасидан самарали фойдаланиш ғалла ҳосилдорлигини ошириш ва ғаллани қайта ишлаш ҳисобига тўлдирилди. Натижада дон етиштириш ва уни қайта ишлаб тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ҳудудий жиҳатдан яқинлашди.

Республиканинг саноати ривожланган мамлакатларнинг хом ашё базаси бўлишидан воз кечиши, ғаллачилик соҳасининг юқори ҳосилдорлик ва самарадорлигини таъминловчи ғаллани қайта ишлаш саноати корхоналарини аҳамиятини янада оширади. Бундай таркибий ўзгаришлар ғаллани қайта ишлаш корхоналарини ҳудудлар бўйича оптимал жойлаштиришда, харажатлардан тежаб-тергаб фойдаланишда, пировард натижада, уларни иш самарадорлигини оширишда намоён бўлади. Мустақиллик йилларида ғаллачиликда хўжалик тарзининг таркиби янада мустаҳкамланиб борди. Дастлабки йилларда монопол, жамоа мулкига асосланган ширкат хўжаликлари ва пайчиликка асосланган қишлоқ хўжалиги корхоналари ўрнига хусусий мулкка таянган оптималлашган фермер хўжаликлари барпо этилган бўлса, бугунга келиб ғаллани етиштириш ва чуқур ишлов беришга қаратилган ва хусусий мулкка асосланган кластер ва ғаллачилик кооперативлари ривожланмоқда. Натижада ер эгасини топди. Унумдорлиги паст ва фақат ғалла етиштиришга қаратилган фермер хўжаликларининг ўрнига ташкил этилаётган ғаллачилик кластерлари ва қишлоқ хўжалиги кооперативлари соҳа иқтисодиётини мустаҳкамлашнинг ягона ва тўғри йўли эканлиги ўз тасдиғини топмоқда.

Қайд этилишича, мамлакатда аграр соҳани ислоҳ қилиш, унга бозор механизмлари ва замонавий технологияларни жорий этиш борасида изчил чоратadbирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, кластер усули йўлга қўйилди, экин турлари замон талабидан келиб чиқиб ўзгартирилди. Натижада ҳосилдорлик ҳам, даромад ҳам ошмоқда. Республикада етиштирилаётган 80 турдан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 66 та мамлакатга экспорт қилинмоқда.

Мухтарам Президентимизнинг хар бир утказаётган йигилишларида кластерларнинг режадаги қувватлари, инвестиция миқдори ва экспорт ҳажми бўйича маълумотлар чуқур таҳлил қилинади. Президент Қишлоқ хўжалиги вазирлигига кластерлар фаолиятини ташкил қилиш, хорижий экспертлар хулосаси асосида экинларни самарали жойлаштириш, зарур уруғлик ва кўчатларни ҳозирдан тайёрлаш, Молия вазирлигига кластерларни айланма маблағлар билан таъминлаш бўйича топшириқлар берди.

«Ўзбекозиқовқатхолдинг» компанияси кластерларга янги бозорлар топиш ва экспорт қилишда доимий равишда амалий ёрдам бериб бориши кераклиги кўрсатиб ўтилди.

Йиғилишда ғаллачилик кластерлари фаолиятини такомиллаштириш, пахта ва ғалла етиштиришда давлат режасини босқичма-босқич бекор қилиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.

Давлат раҳбари бу ҳақда жорий йил 24 январдаги Мурожаатномасида «Пахта ва ғалла етиштиришга давлат буюртмасини бекор қилиб, ушбу маҳсулотларни бозор тамойиллари асосида харид қилиш тизимига босқичма-босқич ўтамиз деб таъкидлаган эди. Агар бу йўлдан бормасак, фермер ва деҳқонларимиз маҳсулот етиштиришда эркин бўлмайди, улар ўзлари кутганларидек манфаат кўрмайди, ҳокимларнинг эса иш услуби ўзгармайди», — деб таъкидлаган эди. Таъкидланишича, бу соҳада давлат аралашувини кескин камайтириш билан бирга ҳокимларнинг режа ортидан қувиш ва мажбурий меҳнатга жалб қилиш амалиётига бутунлай чек қўяди.

Йиғилишда кластерларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш, уларни танлаш, фермерлар билан муносабатларини тўғри йўлга қўйишнинг очиқ-ошкора механизмларини жорий этиш бўйича вазифалар белгиланди.

Мамлакатимиз раҳбари кластерларни танлашда чуқур қайта ишлаш даражаси ва инвестициялар ҳажми, фермерлар билан ҳисоб-китоб қилишда маблағнинг етарлилиги асосий мезонлар бўлиши зарурлигини таъкидлади.

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Адлия вазирлигига кластерлар ва фермерларнинг мажбуриятларини аниқ белгилаб, уларнинг фаолиятини тартибга солиш механизмларини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди.

Дон етиштиришни молиялаштиришнинг амалдаги тизими кластерлар билан ишлашга мослашмагани кўрсатиб ўтилди. Шу боис кластерлар ва фермерларни молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш бўйича топшириқлар берилди.

Пахта ва ғалла бўйича давлат режасини бекор қилиш, экинларни мажбурий жойлаштириш тартибидан 2023 йилгача босқичма-босқич воз кечиш бўйича жорий ва келгуси йилда амалга ошириладиган тадбирлар атрофлича кўриб чиқилди. Йиғилишда муҳокама қилинган масалалар юзасидан мутасаддилар ахборот берди. Вазирнинг маълум қилишича, давлат раҳбари 4 февраль куни ўтказилган қишлоқ хўжалигида кластерлар фаолиятини янада ривожлантириш масалалари бўйича йиғилишда шундай топшириқ берган.

Эслатиб ўтамиз, январь ойида мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга мурожаатида Ўзбекистонда пахта ва ғалла учун давлат буюртмасини бекор қилиш режалаштирилаётгани ҳақида гапирганди.

Йиғилишда президент соҳада давлат аралашувини кескин камайтириш билан бирга ҳокимларнинг режа ортидан қувиш ва мажбурий меҳнатга жалб қилиш амалиётига бутунлай чек қўйилиши ҳақида гапирган.

Мамлакатимизда бўлиб ўтган халқаро тадбирларда ҳам қишлоқ хўжалиги соҳаси кўплаб мартаба муҳокамалар ўтказилди.

Сессияда журналистлар томонидан Ўзбекистонда кластер тизими йилдан йилга кенгроқ жорий қилинаётгани, шундай бўлса-да уларнинг ҳуқуқий мақоми ҳамон белгиланмагани, бу эса фермер хўжаликлари билан муносабатларда турли низоли вазиятларни келтириб чиқараётгани борасида савол берилди.

Ҳақиқатда кўп муаммолар бор. Ҳуқуқий асос масаласида биз ўтган йили кластер ва фермерлар ўртасида шартнома тартибини белгилаган эдик. Аммо

шартноманинг шартлари сиз айтганингиздек, фермерлар манфаатини ва баъзи жойларда кластерлар манфаатини ҳисобга олмаган.

Бу борада президентимиз бир қатор вазифалар белгилаб бердики, бунда бир ой ичида Адлия вазирлиги ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан бирга мана шундай норматив ҳужжат ишлаб чиқилиши кун тартибининг долзарб масаласи ҳисобланади.

Биз бу муаммони биламиз ва унга бир ой ичида ечим топамиз", - дея таъкидлаган эди мазкур соҳа мутасаддилари.

Илмий контекстни яратиш

Маълумот учун, қишлоқ хўжалигида кластер тизими экинларини етиштиришдан тортиб, ундан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган босқичларни ўз ичига қамраб олади.

Кластер ёндашувининг назарий масалалари бир қатор маҳаллий ва хорижий муаллифлар томонидан кўриб чиқилган, шунинг учун бугунги кунда биз кластерни аниқлашга ва уларнинг таснифига, кўлами, йўналиши ва бошқалар бўйича фарқ қиладиган ёндашувларни ажратиш олишимиз мумкин. Умуман олганда, "кластер" бу муайян функцияларнинг бажарилишини таъминлаш учун яхлитликни ташкил этувчи алоҳида элементларнинг маълум бир бирикмаси ҳисобланади. Ушбу элементларнинг комбинацияси алоҳида равишда ҳар бир элементга қараганда самаралироқ ишлайди. Мақолада ўрганилаётган тадқиқотнинг бир йўналиши мазкур кластер корхоналари харажатларининг бошқарув ҳисобини ташкил этишнинг муаммолари ўрганилган.

Тадқиқот билан боғлиқ адабиётларни ўрганиш

Иқтисодий кластерлар томонидан бизнесни ташкил этишнинг бошқа шаклларига нисбатан муҳим афзалликлари кўп сонли турли муаллифлар томонидан қайд этилган. Иқтисодий фикрнинг ушбу соҳаси ривожланишининг асосчиларидан бири А. Маршалл ҳисобланади. Хусусан, унинг "Иқтисодий фанлар тамойиллари" асарини таъкидлаш мумкин, унинг доирасида у Буюк Британиянинг саноат соҳаларини ўрганган. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу иш доирасида А. Маршалл "маҳаллийлаштирилган ишлаб чиқариш" ёки "саноат зоналари" ни таърифлаш учун бирон-бир аниқ атамаларни киритмаган.

Бирок, уларнинг хусусиятларини тавсифлаш учун бу ҳолда биз корхоналар ўртасида юқори даражада меҳнат тақсимоти мавжуд бўлган кластерлар ҳақида гапирамиз. Маршалл аслида мультипликатив ва синергетик эффектларни "тарқатиб юборадиган" ишлаб чиқарувчи кучларни ташкил этишнинг янги шакли сифатида кластерларни ташкил этишнинг ташкилий ва иқтисодий шартларини аниқлади. Ушбу муаллиф ўз асарларида барқарор фаолияти маълум бир ҳудудда кўп сонли бир-бирига ўхшаш кичик бизнеснинг концентрациясига асосланган иқтисодий тузилмаларни таъкидлаб ўтган. У бизнесни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайдиган "атроф-муҳитга таъсир" деб ҳисоблайди. "Атроф-муҳит эффекти" ёки "ташқи иқтисодиётлар", Маршалл режалаштирилмаган фойда, шунингдек бизнесни олиб боришда қўшимча маҳсулотлар деб атади. Унинг ишида

таъкидланганидек, янги иқтисодий самара беришга ҳам, умумий иқтисодий маконда интеграциялашган бизнес тузилмаларини яратишга қаратилган ғояларни амалга оширишнинг юқори самарадорлигига ҳам эътибор қаратилиб, хўжалик юритувчи субъектларнинг ихтисослашиши ва бирлашиши натижасида вужудга келади. Ушбу талқин асосида корхоналар кластери уларнинг жуғрофий ёки саноат концентрацияси бўлиб, асбоб-ускуналар, хом ашё, материаллар етказиб берувчилар билан ўзаро муносабатлар, тор ихтисослашган ишчилар гуруҳларининг шаклланиши натижасида «ташқи иқтисодиёт» таъсирини таъминлайди.

Адабиётларни ўрганиш натижасида аниқланган муаммолар, ўрганилмаган муаммолар ва ўрганилмаган бўшлиқлар тавсифи:

Мутахассислар фикрига кўра, бугун дунёдаги кўпгина етакчи давлатлар иқтисодиётининг қарийб 50 фоизи кластер усулига ўтган. Масалан, Европа Иттифоқида 2 мингдан зиёд кластерлар мавжуд бўлиб, уларда ишчи кучининг 38 фоизи қамраб олинган. Дания, Финландия, Норвегия, Швеция саноатида тўлиқ кластер усули татбиқ қилинган. АҚШда эса мамлакатдаги мавжуд корхоналарнинг ярмидан кўпи шу тизимда ишлаб, улар томонидан тайёрланаётган товарлар ЯИМнинг 60 фоизини ташкил қилади.

Кўшимча қилиш керакки, бу давлатларда фермер хўжаликлари аксарият ҳолда кластер тизимига ихтиёрийлик асосида, илм ва ишлаб чиқаришни шиор қилган ҳолда бирлашади. Бунда фермерлар тайёр маҳсулот ишлаб чиқилгунча бўлган жараёнда турли вазифаларни бажарадилар.

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик субъектлари фаолиятини, унинг тамойилларига мос ҳолда ташкил этиш замон талаби бўлиб, бу жараён иқтисодиётнинг ҳамма соҳаларида амалга ошириши зарур. Айниқса, Дон маҳсулотлари етиштириш ва қайта ишлаш кластерлари корхоналарида бошқарув ҳисобини такомиллаштиришга қаратилган ҳисоб сиёсатини шакллантириш ва такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш давлатимизда олиб борилаётган иқтисодий сиёсатнинг устивор йўналишларига ижобий таъсир этади. Ушбу тавсиялар дон маҳсулотлари етиштириш ва қайта ишлаш кластерлари корхоналарида амалиётга жорий қилинса, ҳисоб сиёсати такомиллашса албатта, бошқарув ҳисоби элементлари ўз аксини топиб харажатлар ва даромадларни аниқлаш тартиби сезиларли осонлашади. Бунинг билан бошқарув ҳисоби фаолиятини йўлга қўйилиши, унинг илмий ва амалий натижаларини ҳаётга тадбиқ қилиш ва шу орқали Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнларини таъмин этиш ва аҳолини турмуш шароитини яхшилаш масалалари ўз ечимини топади.

Вазирлар Маҳкамасининг “Бошоқли дон етиштиришда кластер тизимини босқичма- босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир кўшимча чора- тадбирлар тўғрисида” ги қарорида соҳада катта ўзгаришлар қилиш мақсадида бир қатор вазифалар ишлаб чиқилди. Яъни, кейинги йилларда мамлакат иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан бири бўлган қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантиришга қаратилган изчил ислохотлар амалга оширилди.

Хусусан, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг кластер усули йўлга қўйилди, кластерларга ажратилган қишлоқ хўжалиги майдонларининг ҳажми экин турлари бўйича пахта-тўқимачиликда 62 фоизни, чорвачиликда 8 фоизни, мева-сабзавотчиликда 7,5 фоизни ташкил этмоқда.

Шунингдек, замонавий ресурс тежайдиган технологияларнинг жорий этилиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари томонидан ер, сув ва моддий-техник ресурслардан самарали фойдаланиш, етиштирилган хом ашёни қайта ишлаган ҳолда тайёр маҳсулот кўринишида истеъмолчига етказиб бериш имконини бермоқда.

Натижада жорий йилда бошоқли дон етиштиришда гектаридан ўртача 60 центнердан ҳосил олиниб, ялпи ишлаб чиқариш ҳажми 7 млн тоннадан ортиқни ташкил этди ҳамда давлатга 3 млн 552 минг тонна дон топширилиб, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 140 фоизга ошди.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашда самарали бозор механизмларининг мавжуд эмаслиги тармоқнинг рақобатбардошлигини ошириш имконини бермаяпти.

Аниқланган муаммолар ва бўшлиқлар асосида тадқиқот мақсадини ва вазифаларини аниқлаш:

Хулоса қилиб кластернинг мазмун моҳиятидан келиб чиқиб унга қуйидагича таъриф берилса мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз: кластер битта географик ҳудудда жойлашган ва маълум бир аниқ вазифани ечишга қаратилган мустақил иқтисодий субъектлар гуруҳи бўлиб, хўжалик юритишда бир-бири билан узвий алоқадаги меҳнат жараёнларини бирлаштиришга қаратилган муносабатлар мажмуаси ёки корхоналарнинг ва ижтимоий гуруҳларнинг биргаликдаги мулклари билан ҳаракат қилиш шаклидир.

Иқтисодиётда кластер (слустерр) – бир-бирини алмаштириш етарлича чегараланган маълум йўналишдаги ишлаб чиқариш ёки хизматлар соҳасидир. Иқтисодий кластер – баъзи ҳудудларда тўпланган бир – бири билан алоқадор бўлган корхоналар гуруҳи (акциядорлик жамиятлари, компаниялар, трестлар, корпорациялар), таълим тизимида Университетлар, банклар ва бошқалар. маҳсулотларни, бутловчи буюмларни ва ихтисослаштирилган хизматларни етказиб берувчилар, инфратузилмалар; илмий текшириш институтлари, олий таълим муассасалари ва бошқа ташкилотлар.

Кластерда, унинг иштирокчиларини ўзаро рақобати, кооперацияси, ўзаро чегарадош бўлган туманларни ягона ҳуқуқларини, ваколатларини шаклланиши, маълум ҳудудда корхона ва ташкилотларнинг бир мақсад сари тўпланувини шакллантириш хусусияти ётади.

Материаллар ва усуллар

Кластер тузилмаларини шакллантириш ўзи нима беради? Фикримизча кластерлар қуйидаги функцияларни бажарадиган тузилма бўлиб ҳисобланади:

- биринчидан, ҳудудларни ривожлантириш учун қўшимча иш ўринларини яратиш, давлат ва маҳаллий бюджет даромадларини ошириш, тармоққа кирувчи иқтисодий субъектлар бўйича ваколатларни тақсимлаш;

- иккинчидан, тадбиркорлик тузилмалари билан ўзаро ахборот алмашувини жадаллаштириш ва янгиликларни тарғиб этиш, ҳудудларни инновацион жозибадорлигини ошириш ва кичик бизнес субъектларининг инновацион фаоллигини яхшилаш;

- учинчидан, ҳудудий иқтисодиётни диверсификация қилиш;

-тўртинчидан кичик бизнес субъектларини ва хусусий тадбиркорларни йирик инвестиция лойиҳаларга янги инновацион фаолиятга жалб этиш асосида қўшимча даромад олишларини таъминлаш;

- бешинчидан, янги бозорларга чиқиш, янги лойиҳаларни жорий қилиш бўйича харажатларни қисқартириш, уларнинг фаолиятларини инфратузилмалар билан таъминлаш, ходимлар малакасини ва корхоналар рақобатбардошлигини ошириш.

Фермер ва якка тартибдаги кишлоқ хўжалиги маҳсулотларни етиштирадиган хўжаликларни бирлаштирадиган тармоқ кластерлари, улар якка ҳолда ҳал қила олмайдиган умумий муаммоларни бажаришга қодир. Бундай муаммоларга моддий-техника таъминоти, маҳсулотни қайта ишлаш ва сотиш, умумий машина паркини яратиш ва алоҳида хўжаликларга тегишли бўлган хизматларни кўрсатишга мўлжалланган корхоналарни ташкил қилиш киради. Кластерлар уларни ҳал қилинмаган муаммоларни амалга оширадилар ва банк кредитлари олишлари, уларни ўз вақтида қайтаришлари учун кафил бўладилар. Фермер хўжалиги мустақил ва ташаббускор хўжалик шакли сифатида, ишлаб чиқариш ва маҳсулот сотиш фаолиятини кластер хўжалигининг таркибида мустақил амалга ошириши керак.

Натижалар

Ғаллачилик кластерлари фермер хўжаликлари негизида ва мустақил шаклда ташкил қилинаётганлиги сабабли хўжалик юритишнинг жамоа меҳнатига ва алоҳида мустақил субъект фаолиятига асосланган хўжалиги шаклидан фойдаланиши керак. Кластер тизимида кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда фермер хўжаликлари билан бир қаторда, хўжалик мустақиллигига эга бўлган якка тартибдаги хўжаликлар ҳам хўжалик юритишнинг асосий шакли бўлиб хизмат қилиши керак, чунки бундай хўжаликларда оилавий манфаатдорлик ва интизом фермер ва жамоа хўжаликларига нисбатан юқори бўлади. Улар давлат, жамоа ва фермер хўжаликларига нисбатан озроқ харажат қилиб кўпроқ ва сифатлироқ маҳсулот олишга интилишади.

Кластер шаклидаги хўжаликларнинг фаолиятлари қуйидагиларга қаратилиши лозим:

1. Ғалла етиштириш билан банд бўлган фермер хўжаликларини моддий-техникавий ресурслар билан таъминлаш, ишлаб чиқаришга техник жиҳатдан хизмат кўрсатиш асосида ғаллани етиштиришга;

2. Ўзига тегишли бўлган дон омборларида ғаллага дастлабки ишлов беришга;

3. Дастлабки ишловдан ўтган ғалла маҳсулотини қайта ишлашга;

4. Ун ва ун маҳсулотларини ишлаб чиқаришга;

6. Ярим тайёр маҳсулотларни (ўзининг ички истеъмолидан ортиқча маҳсулотларни) сотишга;

7. Воситачилик фаолиятини амалга оширишга;

Айни вақтда янги тартибда ишлайдиган дон етиштирувчи кластер корхоналарнинг ишлаб чиқариш харажатларининг бухгалтерия ҳисоби, таҳлилни такомиллаштириш масалаларини тадқиқот қилиш зарурати мавжуддир. Мустақиллик йилларида бухгалтерия ҳисоби хўжалик субъектлари билан биргаликда катта ривожланиш йўлини босиб ўтди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасида “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонун ишлаб чиқилди ва тадбиқ қилинди. Кейинги йилларда қонун талаблари доирасида бухгалтерия ҳисоби соҳасидаги меъёрий ҳужжатлар халқаро андазаларда кўрсатилган талабларга мувофиқлаштирилади. Ўзбекистон республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий андозалари, “Маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархини киритиладиган маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш бўйича харажатлар таркиби ва молиявий натижаларини шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом ҳамда бухгалтерия ҳисобини юритиш ва бухгалтерия ҳисоботларини тузиш чоғида фойдаланиладиган услубий кўрсатмалар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилди ва босқичма босқич амалиётга тадбиқ этилди. Натижада бухгалтерия ҳисобининг ташкил этишнинг ҳуқуқий меъёрлари асоси яратилди. Бухгалтерия ҳисобини юритиш бухгалтерия ҳисоботларини тузиш чоғида фойдаланиладиган бошқа кўплаб меъёрий ҳужжатлар ва услубий кўрсатмалар билан белгилаб қўйилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги кейинги йилларда тегишли идоралар билан ҳамкорликда бухгалтерия ҳисобида персонал компьютер техникасини қўллаш асосида бухгалтерия ҳисобини юритишни такомиллаштириш масалаларида талай ишларни амалга оширди. Қишлоқ хўжалигида фаолият юритаётган фермер хўжаликлари молия – хўжалик фаолиятларини бухгалтерия ҳисобини олиб бориш учун туман марказларида хўжалик ҳисобида фаолият юритувчи “Фермер хўжаликларининг марказлашган бухгалтериялари” ташкил қилинди. Молиявий бухгалтерия ҳисобини ташкиллаш бўйича 24 та миллий стандартлар ишлаб чиқилиб босқичма-босқич амалиётга тадбиқ қилинмоқда.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ташкил этилаётган кластер корхоналарида ишлаб чиқариш харажатларини ҳисоби ва маҳсулот таннархини калкуляция қилиш (бошқарув ҳисоби) бўйича меъёрий ҳужжатлар ҳали ҳозир етарлича ишлаб чиқилмаган. Маълумки, корхоналарни иш самарадорликларини оширишда, уларнинг фаолиятларини янада ривожлантиришни, уларнинг ички имкониятларини топишда башқарув ҳисобининг роли катта. Бундай камчиликларни бартараф этиш учун, фикримизча, ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва маҳсулотлар таннархини калкуляция қилиш масалалари бўйича яқин келажакда ягона намунавий низом ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Намунавий низом иқтисодиётни алоҳида тармоқларида, уларнинг фаолият хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда тармоқ йўриқномаларини ишлаб чиқишга, шунингдек, бошқарув ҳисобини ягона, назорат қилиш имконияти бўлган тизимда ташкиллашга асос бўлиб хизмат қилади. Бошқарув ҳисобини бундай ташкиллаш ишлаб чиқариш харажатлари сарфи устидан назорат ўрнатиш ва маҳсулотлар таннархига таъсир этадиган омилларни топиш имкониятини беради.

Бундай ташкилий тадбирлар таннархни пасайтириш йўллари кўрсатиб беради, бу эса корхонани фойдасини ошишга, унинг фойдалилик даражасини кўпайишга ҳамда бозорда баҳоларнинг сўзсиз пасайишига олиб келади.

Мунозара

Бухгалтерия ҳисобини такомиллаштиришда эътиборни биринчи навбатда унинг тезкорлик даражасини оширишга қаратиш лозим. Ҳозирги кунда бухгалтерия ҳисобининг тезкорлик даражаси унчалик юқори эмас. Корхона молия-хўжалик фаолиятлари тўғрисидаги маълумотлар бухгалтериядан ҳисобот даври тамом бўлгандан кейингина олинади. Уларни тегишли идораларга тезликда етказиб бера олмайди. Шунинг учун бундай маълумотлардан фақат кейинги ҳисобот давларида фойдаланиш мумкин. Шунинг учун ҳам бухгалтерия ҳисоби маълумотларининг тезкорлигини таъминлаш ҳозирги давр менежментининг асосий вазифаларидан бири бўлиб қолади.

Мазкур илмий мақолада республикамиз қишлоқ хўжалиги тармоғининг асосий бўғини бўлган ғаллачиликда фермер ва деҳқон хўжаликлари замида халқаро амалиётда тажрибадан ўтган ғалла етиштириш ва уни қайта ишлашни қамраб олган кластер бошқаруви тизимида ташкил қилинган корхоналарда ғаллани етиштириш ва уни қайта ишлаш билан боғлиқ бўлган харажатларнинг таркибини аниқлаштириш, уларни ҳисобга олиш ҳамда аудит ва иқтисодий таҳлил қилишнинг замонавий услубларини ишлаб чиқиш, уларни халқаро андазалар талабига мослаштиришдан иборатдир.

Қишлоқ хўжалигида ислохотларнинг олиб борилиши олиб борилаётган ҳисоб сиёсатда ҳам туб ўзгартиришларни талаб қилади. Бинобарин, дон етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнлари кластер усулига ўтгандан кейин бухгалтерия ҳисоби олдида бир қатор янги талабларни қўяди. Ҳозирги замон ахборот замони бўлиб кластерлар фаолиятини бошқаришни тубдан ўзгартириш масаласини, хўжалик механизмини ва унинг ахборот таъминотининг асоси бўлган бухгалтерия ҳисоби соҳасида ҳам ислохотлар қилиш масаласига ечим топиш зарур бўлади. Тарихан маълумки кўп йиллар давомида бухгалтерия ҳисоби асосан давлат мулки бутлиги устидан назорат қилиш, ҳисобот тузиш воситаси бўлиб ҳисобланган ва у оқибатда бошқарув тамоилларининг таъсирчан ахборот манбаларидан узоклашиб қолган. Хўжалик субъектлари бугунги кундаги коронавирус пандемияси шароитида ҳисоб маълумотларининг ҳаққонийлиги, жорий ва якуний ҳисоботлар ҳамда молиявий ҳисоботларнинг мослиги ва унда акс этирилган маълумотларнинг ишончлилиги бўйича илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилган. Ушбу тадқиқотлар асосида корхоналарнинг яхлит ҳолда бухгалтерия ҳисоби тизими ва улар фаолиятини таҳлилдан ўтказиш масаласи ўрганилади. Корхоналар фаолиятининг айрим йўналишлари айниқса, кластер корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларни ҳисобга олиш ҳамда таҳлилини ўтказиш масаласи тўлалигича такомиллаштирилмаган. Шунингдек, жаҳон иқтисодиётида маҳсулотлар етиштириш ва қайта ишлаш харажатлар ҳисобини юритиш ва таҳлили учун зарур бўлган ахборотларни тўплаш жараёнининг корхоналар фаолият йўналишлари, мулкчилик шакллари бўйича

халқаро даражада эришилган натижаларни тўлиқ Ўзбекистон Республикаси корхоналари фаолиятига жорий этилмаганлиги ва жорий этиш билан боғлиқ муҳим масалалар ҳозиргача ўзининг ижобий ечимини топмаганлигини кўришимиз мумкин. Шунинг учун ҳозирги кунда корхоналар фаолиятини қисмларга бўлиш яъни махсулот етиштириш ва қайта ишлаш харажатларини, бундай дон етиштириш ҳамда кейинги қайта ишлаш билан боғлиқ харажатларнинг бошқарув ҳисобини юритиш ҳамда уларни таҳлил қилиш бўйича тадқиқ қилиш керак бўлган масалалар мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев, Ш. М.(2017). Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кунлик қоидаси бўлиши керак.-тошкент: Ўзбекистон, 104 б.
2. Мирзиёев, Ш. М. (2017). Буюк келажагимизни мард ва олижанб халқимиз билан бирга кўрамиз. Ўзбекистон, 488 б
3. Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги “Махсулот (иш ва хизматлар) ни ишлаб чиқариш, махсулот (иш ва хизматлар) таннархига қўшилаётган харажатлар таркиби ва молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом.
4. Маршал, А.(1993). Принципы экономической науки. *Прогресс*.
5. Тошмаматов, Н. (2019). Бухгалтерия ҳисоби назарияси. Дарслик. Тошкент, *Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти* нашриёти.
6. Тошмаматов, Н. ва бошқалар.(2008). Аудиторлик фаолиятининг баъзи муамолари ҳақида. “*Иқтисодий эркинлаштириш шароити-да бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудитнинг долизарб муамолари*” Республика илмий-амалий анжумани материаллар тўплами.
7. Носиров, И.А.(2017).The role of the ecological management on the developing of small business. *Theoretical & Applied Science*. 01 (45) .
8. Носиров, И.А.(2017). Development perspectives of ekologikal management in Uzbekistan.*European Science Review*. Austria, Vienna.
9. Носиров, И.А.(2016) Роль экологического менеджмента в развитии малого бизнеса. *Жамият ва бошқарув*. 3.)
10. Носиров, И.А.(2016). Влияние научно-технического прогресса в эффективном использовании природных ресурсов. АН Республики Узбекистан. *Вестник Республики Каракалпакистан*. 2.
11. Ёрматов, И.(2016). Корхона фаолиятини бошқаришнинг асосий йўналишлари. *Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг энерготехнамкор ва инновацион ечимлари* Республика илмий – техник анжумани материаллари, 2- қисм, 135 – 137 бб.
12. Ёрматов, И.(2016). Кичик бизнес субъектларида инвестицион жозибадорликни ошириш масалалари. *Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг энерготехнамкор ва инновацион ечимлари* Республика илмий – техник анжумани материаллари, 2- қисм, 137 – 139 бб.

13. Ёрматов, И.(2017). Improving fruit sevice industries. *Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш ва қайта ишлашнинг тежамкор технологиялари ва уларнинг иновацион ечимлари*. Республика илмий ва илмий – техник анжумани материаллари. 425 бет.

14. Ёрматов, И., Тошмаматов, Н., Носиров, И.(2017). Бухгалтерия ҳисоби назарияси (ўқув кўланма, ҳаммуалифликда). Тафаккур бўстони, Тошкент –195 б.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph.

Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.
Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал
соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

